

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

INFLUÊNCIA DOS ACORDOS CLIMÁTICOS E DO MERCADO DE CARBONO NA PROMOÇÃO DE FONTES DE ENERGIA LIMPA

Juliane Souza Costa¹

¹Pós-graduação lato sensu em Hidrogênio de Baixo Carbono – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, juliane.costa@aluno.cefet-rj.br

DOI:10.5281/zenodo.17187743

Resumo

A transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis está sendo bastante abordada no Mercado do Carbono, há pautas nos tratados internacionais sobre o clima e mecanismos de emissão. Essas ferramentas além de melhorarem a economia, promovem a inovação tecnológica. O objetivo deste estudo foi apresentar e discutir os achados da literatura referentes aos impactos dos tratados internacionais e dos mecanismos de comércio de emissões no desenvolvimento de fontes de energia sustentáveis. Este trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura nas bases de dados de análise de documentos acadêmicos, tratados internacionais, relatórios oficiais e estudos recentes relacionados às mudanças climáticas, comércio de emissões e políticas energéticas. A revisão constatou a importância dos tratados internacionais na estruturação de políticas públicas voltadas à mitigação das mudanças climáticas, sobretudo por estabelecerem metas conjuntas e compromissos nacionais, conforme o Acordo de Paris. Todavia, os mecanismos como o comércio de emissões têm se demonstrado ferramentas eficazes para incentivar investimentos em energias renováveis e tecnologias limpas, arranjando e integrando interesses econômicos e ambientais. A partir do momento que o carbono se torna uma variável econômica, alinha a lógica ambiental à lógica de mercado, penalizando práticas poluentes, e por outro lado recompensando soluções sustentáveis, sendo assim, viável ter um futuro com mais energia limpa e equilibrado.

Palavras-Chaves: Comércio de emissões; Desenvolvimento sustentável; Políticas climáticas.

1. INTRODUÇÃO

Ultimamente os impactos resultantes das mudanças climáticas exigem que não somente o governo, mas as empresas e a sociedade civil se responsabilizem sobre o uso dos recursos ambientais e repensem nos seus modelos de desenvolvimento e nas suas matrizes energéticas. Diante disso, a transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis está sendo bastante abordada no Mercado do Carbono, há pautas nos tratados internacionais sobre o clima e mecanismos de emissão. Essas ferramentas além de melhorarem a economia, promovem a inovação tecnológica, estabelecem normas e diretrizes para um futuro mais sustentável, de baixo carbono. O objetivo deste estudo foi apresentar e discutir os achados da literatura referentes aos impactos dos tratados internacionais e dos mecanismos de comércio de emissões no desenvolvimento de fontes de energia sustentáveis.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Tratados Climáticos e a Formulação de Políticas Energéticas

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, são os principais tratados climáticos internacionais, são responsáveis pelo desempenho do arcabouço Global para a ação climática (BRASIL, 2016). Os países estabelecem os compromissos, e os acordos formulam as políticas públicas nacionais voltadas à baixa emissões e à adaptação às mudanças climáticas (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2025).

Em 2015 foi adotado o acordo de Paris por 196 países, visando amenizar a temperatura do planeta Terra para menos de 2 °C, e em relação a níveis pré-industriais, não ultrapassarem a 1,5 °C. Para atingir este objetivo, os países devem seguir os acordos e apresentar suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), como: Metas de redução de emissões, estratégias de descarbonização em setores intensivos, redução do uso de combustível fóssil e expansão das energias renováveis (BRASIL, 2016).

2.2 Comércio de Emissões e a Transição para Energias Limpas

A viabilização da transição energética é através de estratégias representadas pelos mecanismos de comércio de emissões que utilizam instrumentos econômicos baseados no seguinte princípio “quem polui, paga”, desse modo atribui valores financeiro às emissões de gases de efeito estufa (GEE). As empresas têm os incentivos concretos para mitigar as suas emissões de carbono, por isso investem em soluções mais limpas (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2025).

Os sistemas de comércio de emissões (SCE), como o sistema cap-and-trade, e os mercados voluntários de carbono, são modelos principais. O governo, o cap-and-trade, define um teto máximo de emissões e distribui permissões que empresas negociam. No mercado de carbono, quem emite menos pode vender créditos, por outro lado, quem emite mais precisa comprá-los ou será penalizado. Quando o mercado é voluntário, as empresas sem obrigações podem adquirir créditos de projetos aliados a sustentabilidade para compensar suas emissões (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2025).

Os créditos de carbonos se tornaram atrativos ao gerar receita adicional para iniciativas de baixo carbono para empresas que atuam com energia limpa, cada vez mais estão sendo elaborados projetos de energias renováveis e eficiência energética. O Protocolo de Quioto, estabeleceu o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), sendo assim, permitiu a elaboração de muitos projetos de energia renovável, como usina eólica, de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, regulares, evitando milhões de toneladas de CO₂ (BRASIL, 2016).

O Brasil atualmente após ser instituído no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), na recente aprovação da Lei nº 15.042/2024, avança em rumo a consolidação de um mercado nacional regulado. Logo, a lei prevê metas como redução de emissões que estabelece critérios para redução de carbono ou validação de projetos voltados a ampliação e demanda de tecnologia limpa e infraestrutura energética sustentável.

2.3 Inovação e Investimentos em Tecnologias Sustentáveis

Os mercados de carbono e os tratados climáticos, além de impor restrições às emissões, também abrangem incentivos à inovação e ao investimento em soluções tecnológicas. No Cenário de restrições climáticas a busca por competitividade faz com que as empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento (P&D) voltadas para tecnologias sustentáveis (BRASIL, 2016).

O fundo verde para o clima, é um dos mecanismos financeiros incluído nas políticas climáticas estabelecidas nos tratados internacionais, no intuito de apoiar projetos de inovação em países em desenvolvimento. O desenvolvimento de tecnologias necessita de financiamento, e o financiamento internacional visa o Hidrogênio Verde, Redes Inteligentes e Baterias de Alta Capacidade. Essas alternativas serão decisivas na matriz energética mundial para as próximas gerações (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2025).

As Startups ultimamente estão impulsionadas por financiamento para gerar créditos de carbono, tendo como aliada a Inteligência Artificial (IA) para otimização do consumo energético em edifícios, sendo assim possibilitando a mitigação da pegada de carbono na área urbana, além do mais, gerando créditos negociáveis (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2025).

3. METODOLOGIA

Este trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura nas bases de dados de análise de documentos acadêmicos, tratados internacionais, relatórios oficiais e estudos recentes relacionados às mudanças climáticas, comércio de emissões e políticas energéticas. As palavras-chave utilizadas foram “Políticas públicas ambientais”, “Acordos internacionais”, “Mecanismos de mercado” e dentre outras. Foram selecionadas publicações entre o período de 2015 e 2025, assegurando a atualidade e a relevância para o tema proposto. A busca contemplou os seguintes temas: Políticas climáticas e acordos internacionais; Mercados regulados e voluntários de carbono; Inovações tecnológicas associadas à transição energética e Casos e iniciativas nacionais e internacionais de fomento à energia limpa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A revisão constatou a importância dos tratados internacionais na estruturação de políticas públicas voltadas à mitigação das mudanças climáticas, sobretudo por estabelecerem metas conjuntas e compromissos nacionais, conforme o Acordo de Paris (2015). Todavia, os mecanismos como o comércio de emissões têm se demonstrado ferramentas eficazes para incentivar investimentos em energias renováveis e tecnologias limpas, arranjando e integrando interesses econômicos e ambientais (Tabela 1).

Em relação aos projetos emitidos pelo MDL, notou-se que houve um aumento expressivo entre os anos de 2010 e 2012, período em que foi impulsionado pelo Protocolo de Quioto, tendo nos mecanismos de flexibilização a maior adesão de países e empresas. Observou-se que a estabilidade dos números de projetos elaborados começa a partir de 2012, porém tem um crescimento lento até 2020, isso devido as incertezas sobre o futuro dos mercados regulados e da transição para novos mecanismos previstos pelo Acordo de Paris (Figura 1).

Figura 1 - Crescimento de projetos registrados no MDL

Fonte: UNFCCC – Project Search (Registro oficial de projetos MDL).

Analisou-se os seguintes fatores: o Sistema de Comércio de Emissões (SCE) e os mercados voluntários fornecem um ambiente favorável para a inovação tecnológica e a transição energética; Os Instrumentos como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), estabelecido pelo Protocolo de Quioto, estimularam projetos de energias renováveis e eficiência energética; O Brasil, com a elaboração do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) em 2024, avança na regulamentação do mercado de carbono e amplia suas oportunidades de desenvolvimento sustentável; A atuação de fundos internacionais, como o Fundo Verde para o Clima, reforça o financiamento de tecnologias emergentes (hidrogênio verde, redes inteligentes e soluções baseadas em IA).

Tabela 1 – Tratados Internacionais e seus objetivos

Tratado	Ano	Objetivo Principal	Instrumentos
Convenção-Quadro (UNFCCC)	1992	Estabelecer base legal para ação climática	Cooperação entre países
Protocolo de Quioto	1997	Redução de GEE em países desenvolvidos	MDL, comércio de emissões
Acordo de Paris	2015	Limitar aquecimento a 1,5-2°C	NDCs, mercado de carbono

Fonte: UNFCCC (1992); Protocolo de Quioto (1997); Acordo de Paris (2015).

É notório que a integração de tratados climáticos, mecanismos de mercado e políticas públicas são ferramentas imprescindíveis para enfrentar os desafios climáticos globais, pois reforçam o ambiente de negócios relacionados à energia sustentável. Em relação ao estabelecimento da dinâmica econômica, é quando as empresas que conseguem reduzir suas emissões abaixo da cota disponível podem vender o excedente no mercado, gerando receita adicional e incentivando práticas sustentáveis, por sua vez as empresas que excedem suas cotas precisam comprar créditos de quem emitiu menos ou investir em tecnologias limpas para reduzir suas emissões, sob pena de enfrentar sanções ou custos mais elevados (Figura 2).

Figura 2 - O Comércio de Emissões (Cap and Trade)

Fonte: Adaptado de UNFCCC (2022); EDF (2021); C2ES (2023).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A forma como produz e consome energia necessita de reavaliação que vai além dos discursos públicos, e requer ações concretadas. Na indução de políticas públicas, os tratados climáticos internacionais e os mecanismos de comércio de emissões são ferramentas poderosas que traz investimentos e inovações sustentáveis.

A partir do momento que o carbono se torna uma variável econômica, alinha a lógica ambiental à lógica de mercado, penalizando práticas poluentes, e por outro lado recompensando soluções sustentáveis, sendo assim, viável ter um futuro com mais energia limpa e equilibrado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento. **Coordenação-Geral do Clima**. Acordo de Paris. Brasília, DF: MCTIC, 2016.

GCF – Green Climate Fund. Annual Report 2023. Incheon, Coreia do Sul: GCF, 2023.
LEI Nº 15.042, de 2024 (Brasil). Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). **Diário Oficial da União**, Brasília, 2024.

OLIVEIRA, H. R.; VASCONCELLOS, J. F. S. de. Introdução ao hidrogênio de baixo carbono: módulo 3 – **tratados climáticos globais e comércio de emissões**. Rio de Janeiro: CEFET/RJ, 2025.

UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change. **Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change**. New York: United Nations, 1998.

UNFCCC. Paris Agreement. New York: United Nations, 2015.